

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
282 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
282 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....270
Urmanova Umida Xakimdjano
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI YAXSHILASH BO‘YICHA CHORA TADBIRLAR

Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li

Namangan muxandislik texnologiya instituti
Menejment kafedrası assistent

Annotatsiya: Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash korxonaning samaradorligini, raqobatbardoshligini va barqaror rivojlanishini ta‘minlash uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Iqtisodiy salohiyatni oshirish jarayonida turli strategiyalar va chora-tadbirlar joriy etiladi. Ushbu jarayon bir nechta asosiy yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi: ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish, innovatsion faoliyatni rivojlantirish, moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish va inson resurslarini samarali boshqarish.

Kalit so‘zlar: menejment, iqtisodiy salohiyat, strategiya, tadbirkorlik, tizim, iqtisodiyot, iqtisodiy rivojlanish, mehnat, resurslar, boshqaruv, samaradorlik.

Abstract: Improving the economic potential of industrial enterprises is important for ensuring the efficiency, competitiveness and sustainable development of the enterprise. Various strategies and measures are introduced in the process of increasing economic potential. This process includes several main directions: optimization of the production process, development of innovative activities, improvement of financial management and effective management of human resources.

Keywords: management, economic potential, strategy, entrepreneurship, system, economy, economic development, labor, resources, management, efficiency.

Аннотация: Повышение экономического потенциала промышленных предприятий имеет важное значение для обеспечения эффективности, конкурентоспособности и устойчивого развития предприятия. В процессе увеличения экономического потенциала внедряются различные стратегии и меры. Этот процесс включает в себя несколько основных направлений: оптимизация производственного процесса, развитие инновационной деятельности, совершенствование финансового менеджмента и эффективное управление человеческими ресурсами.

Ключевые слова: менеджмент, экономический потенциал, стратегия, предпринимательство, система, экономика, экономическое развитие, труд, ресурсы, управление, эффективность.

KIRISH

O‘zbekistonda sanoat korxonalarining iqtisodiy salohiyatini oshirish bo‘yicha bir qancha dolzarb yangiliklar mavjud. Respublikada sanoatni rivojlantirish uchun keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda, jumladan texnologik yangilanish va ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish loyihalari. Xususan, 2023-yilda davlat tomonidan sanoatni modernizatsiya qilish uchun qo‘shimcha 300 million dollar va 350 milliard so‘m mablag‘ ajratilgan. Bu mablag‘lar asosan yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish, texnologik modernizatsiya va xorijiy hamkorlik orqali amalga oshiriladigan loyihalarga yo‘naltirilmoqda.

Bundan tashqari, sanoatning muhim tarmoqlarida, xususan, mis va kimyo sanoatida yangi klasterlar tashkil etish, qayta ishlash va yuqori qo‘shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish rejalashtirilgan. Misol uchun, kimyo sanoatida oxirgi yillarda ishlab chiqarish hajmi va eksport ko‘rsatkichlari sezilarli darajada oshgan. 2022-yilda bu sohada 2,1 milliard dollarlik investitsiya loyihalari amalga oshirilgan, va sohaga jalb qilingan xususiy sektorning hissasi ortmoqda.

Bu islohotlar mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish va sanoat korxonalarining samaradorligini kuchaytirishga qaratilgan. Shu bilan birga, mahalliyashtirish jarayonlarini qo'llab-quvvatlash orqali korxonalar ichki bozordagi talabni qondirishga imkon beradigan yangi mahsulotlar ishlab chiqarishni ham yo'lga qo'yishmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonada iqtisodiy salohiyatni boshqarish muammolarini tadqiq etish masalalari Triker B., Veber M., Ansoff I., Doyle P., Kollis D., Montgomery S., Edvinson L., Malone S., Kaplan R., Norton D., Johnson D., Shoulz K. kabi xorijlik iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida chuqur tadqiq etilgan.

MDH iqtisodchi olimlari tomonidan sanoat korxonalarida xodimlarni boshqaruvining shakllanishi, xususiyatlari, korxonalarda xodimlar boshqaruvining iqtisodiy-huquqiy masalalari Avdeev V.V., Bashkina A.M., Bazarov Yu.T., Volkov L.V., Juravlev P.V., Kartashova L.V., Kokorev I.A., Kolpakov B.M. va boshqa olimlarning ilmiy izlanishlarida muayyan darajada o'rganilgan.

O'zbekiston milliy iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, korxonalarda xodimlar boshqaruvining nazariy va amaliy jihatlarini takomillashtirish, shuningdek, sanoatning yetakchi tarmoqlaridan bo'lgan to'qimachilik sanoati korxonalari faoliyatini tashkil etishning nazariy-uslubiy asoslari Gulyamov S.S., Abdurahmonov K.X., Mahkamova M.A., Bekmurodov A.Sh., Boltabayev M.R., Otajonov Sh.I., Umarov I.Yu., Yo'ldoshev N.Q., Rahimova D.N., Razikov A.E. kabi olimlarning tadqiqotlarida o'z aksini topgan.

TATQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot vazifalarini hal etishda qiyosiy tahlil, statistik tahlil, monografik kuzatuv, tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi kunda bunyodkorlik ishlari yuqori sifatli qurilish materiallarini talab qilmoqda. Sifatning o'zi esa raqobatni anglatadi. Shu sababli, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish va eksport qilishda barqaror o'sishni ta'minlash, shuningdek, korxonalarni modernizatsiya qilish hamda texnik va texnologik yangilashga yo'naltirilgan qurilish materiallari sanoatidagi tarkibiy o'zgarishlarni yanada chuqurlashtirish dolzarb masalalardan biridir. Mamlakatimizda bunyodkorlik ishlari ko'lami yildan-yilga kengayib bormoqda. Yangi uy-joylar, zamonaviy zavodlar, infratuzilma ob'ektlari barpo etilmoqda. Albatta, bunday keng ko'lamliloyihalarni sifatli va o'z muddatida amalga oshirish uchun qurilish materiallariga bo'lgan talab ham oshib bormoqda. Shu bois, ushbu sohada yangi turdagi, energiya tejankor qurilish materiallarini ishlab chiqarishni rivojlantirish, sohaga ko'proq investitsiyalarni jalb qilish va yirik loyihalarni hayotga tatbiq etish maqsadida tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ishlarning natijasida qurilish materiallari sanoatida sezilarli o'zgarishlar kuzatilmoqda. Yangi texnologiyalarni joriy etish va mahsulot sifatini oshirish bo'yicha olib borilgan faoliyatning samarasi yaqqol namoyon bo'lmoqda.

Mana shunday samarali faoliyat ko'rsatayotgan korxonalardan biri bu "Bunyodkor-3" mas'uliyati cheklangan jamiyatidir. Jamiyat o'zining nizomida belgilangan maqsadlarga erishish maqsadida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida taqiqlanmagan barcha xo'jalik faoliyati bilan shug'ullanishi mumkin. Jamiyat faoliyatining predmeti qurilish mahsulotlarini ishlab chiqarish va qadoqlashdan iborat.

"Bunyodkor-3" MCHJning asosiy faoliyat yo'nalishi qurilish va qurilish materiallari, temir-beton mahsulotlari hamda temir-beton tuzilmalari ishlab chiqarish hisoblanadi. Tashkilot tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar yuqori sifatga ega va muvofiqlik sertifikatlari bilan tasdiqlangan. Bu gazlangan beton mahsulotlarining barqaror sifat xususiyatlarini, jumladan ekologik tozaligi, yuqori issiqlik izolyatsiyasi, shovqinni yutish xususiyatlari va bosimga chidamliligini ta'minlaydi.

Ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida doimiy sifat nazorati qo'llanilishi tufayli, tashkilot xaridorlarga boshqa kompaniyalarning o'xshash materiallaridan sezilarli darajada ustun bo'lgan bloklarni taklif qilishga muvaffaq bo'ladi. Bundan tashqari, beton mahsulotlarining raqobatbardosh narxi xaridorlarni mamnun qiladi.

1-jadval. "Bunyodkor - 3" ma'suliyati cheklangan jamiyatining faoliyat turlari.

№	Faoliyat turlari
1	Zinapoyalar pog'onalari (Lestnichnyy marsh)
2	Temir-beton tayanch (Opora jelezobetonmaya)
3	Temir-beton to'rtburchaklar quvurlari (Truba jelezobetonmaya pryamougolnaya)
4	Temir-beton dumaloq quvurlari (Truba jelezobetonmaya kruglaya)
5	Pastki plitalar (Plita dniща)
6	Devor halqalari (Kolsy stenovyye)
7	Lotoklar
8	Yo'laklar bordyurlari
9	Signalnaya stolb
10	Beton va boshqalar

Manba: jadval tadqiqotchi tomonidan jamiyat ma'lumotlari asosida tuzildi

Jamiyat 1999-yildan beri temir-beton buyumlar (jumladan, ko'p bo'shliqli taxta plitalarining temir-beton mahsulotlari) va shlakli bloklar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. O'tgan vaqt davomida kompaniya iste'molchi va xaridor bozorida o'zini ishonchli hamkor hamda ushbu mahsulotlarning yuqori sifatli ishlab chiqaruvchisi sifatida namoyon qildi. Yillar davomida kompaniya mahsulotlari ko'p qavatli uylar va kottejlar qurilishida keng qo'llanilgan. Shuningdek, kompaniya ko'plab doimiy va ko'p yillik mijozlar bazasiga ega. Ishlab chiqarish zavodi Namangan shahrida joylashgan bo'lib, yuqori sifatli mahsulotlarni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

2-jadval. "Bunyodkor - 3" MCHJni moliyaviy – iqtisodiy ko'rsatkichlari tahlili. (ming so'm).

№	Ko'rsatkichlar	2021-yil	2022-yil	2023-yil	2023-yilning 2021-yilga nisbati, foiz (%)
1	Maxsulotlarni sotishdan tushgan tushum, ming so'm	10957120,3	11013292,9	11120427,5	101
2	Maxsulotlarni sotishning yalpi foydasi, ming so'm	1942193,4	2020419,1	2016524,0	103

Manba: tadqiqotchi tomonidan "Bunyodkor - 3" MCHJ ma'lumotlari asosida tayyorlangan

2-jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, jamiyatning moliyaviy ko'rsatkichlari ijobiy tomonga o'zgarimoqda. Agar mahsulotlarni sotishdan tushgan sof tushum 2021-yilda 10 957 120,3 ming so'mni, 2022-yilda 11 013 292,9 ming so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 11 120 427,5 ming so'mga yetib, 2021-yilga nisbatan 101 foizni tashkil etdi. Mahsulotlarni sotishdan olingan yalpi foyda esa 2021-yilga nisbatan oshib, 2 016 524,0 ming so'mni tashkil etdi, bu 2021-yilga nisbatan 103 foiz o'sish demakdir.

Shu bilan birga, jamiyat doimo o'z daromadlarini oshirishga intilishi kerak. Buning uchun sifati mahsulot ishlab chiqarish, ishchi va xodimlar faoliyatini qat'iy nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Ammo, sotilgan mahsulotning rentabellik ko'rsatkichi o'tgan yilga nisbatan pasaygan. Bu esa sotiladigan mahsulot uchun to'g'ri bozorlarni va xaridorlarni tanlash zaruratini ko'rsatadi.

Shuningdek, jamiyatning davr xarajatlari ham ortib borgan. Xarajatlarning doimiy o'sishi korxonada foydasining oshmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Mahsulot narxi tarkibida xarajatlar va foyda asosiy elementlardir. Xarajatlar qisqargan sari foyda oshib borishi tabiiydir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ishlab chiqarish jarayonini optimallashtirish uchun resurslardan samarali foydalanish, jumladan, mehnat, xomashyo va energiya resurslarini samarali boshqarish muhimdir. Bu ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va mahsulot narxini pasaytirishga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalarni

joriy qilish orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va chiqindilarni kamaytirish imkoniyatlari yaratiladi. Ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish esa inson xatolarini kamaytirib, jarayonlarni tezlashtiradi.

Mahsulotning raqobatbardoshligini oshirish uchun yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish talab qilinadi. Bundan tashqari, mahsulotni diversifikatsiya qilish va turli xil mahsulot turlarini ishlab chiqarish yoki yangi xizmatlarni taklif etish muhimdir. Marketing va brendlash mahsulotni bozorda muvaffaqiyatli joylashtirishda asosiy vositadir.

Innovatsion faoliyatni rivojlantirish doirasida ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash katta ahamiyatga ega. Bozor o'zgarishlariga moslashish va yangi talablarni hisobga olish orqali innovatsion mahsulotlarni joriy qilish raqobatbardoshlikni oshiradi.

Moliyaviy boshqaruvni takomillashtirish uchun xarajatlarni nazorat qilish va sarmoyalarni foydali yo'nalishlarga yo'naltirish zarur. Risklarni oldindan baholab, iqtisodiy xatarlarni boshqarish korxonalar barqarorligini ta'minlaydi. Inson resurslarini boshqarishda ishchilar malakasini oshirish va ularni muntazam qayta tayyorlash muhimdir. Motivatsion tizimlarni joriy etish ishchilarning ishga qiziqishini oshiradi.

Bozorlarni kengaytirish va eksport salohiyatini oshirish orqali yangi tashqi bozorlarga chiqish muhimdir. Strategik hamkorlik esa ishlab chiqarish hajmini oshirish va yangi imkoniyatlarni o'rganishga yordam beradi. Raqamli transformatsiya orqali axborot texnologiyalarini ishlab chiqarish va boshqaruvga integratsiya qilish talab etiladi. Sun'iy intellekt va ma'lumotlar tahlili vositalari qaror qabul qilishni tezlashtiradi.

Ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirish uchun barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqish zarur. Ekologik toza va energiya samarador usullarni qo'llash korxonaning ijtimoiy obro'sini oshiradi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston sanoatida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va yangi texnologiyalarni joriy qilish kabi yo'nalishlar kelgusida korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni. Toshkent, "O'zbekiston", 2022 yil. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
2. O.S.Kazakov. Menejmentga kirish. Darslik. Toshkent. "Fan ziyosi", 2021 yil, 378 bet.
3. Казаков О.С. Анализ и оценка конкурентоспособности фирмы. "Экономика в меняющемся мире" VI Всероссийский экономический форум: сборник научных трудов (Казань, 27 апреля-31 мая 2022 г.) Издательство Казанского университета, 2022. – 603 с. 228-232 с. – Системные требования: Adobe Acrobat Reader. – URL: <https://dSPACE.kpfu.ru/xmlui/handle/net/173184>.
4. Kazakov O.S., Ubaydullaev L.X. Oilaviy tadbirkorlik korxonalarida boshqaruvni tashkil etish masalalari. "Agro ilm" ilmiy-amaliy jurnali, 2022 yil noyabr soni.
5. Kazakov Olim Sabirovich. Management of the economic power of business activities and its impact on its efficiency. Journal of Pharmaceutical Negative Results, Volume 13 Special Issue 6, 2022. URL: <https://www.pnrjournal.com/index.php/home/issue/view/25>
6. Elnara Alievaa, Olim Kazakov. Effective application of innovations of the "Third Renaissance" in increasing the competitiveness of small businesses. Namangan Institute.
7. Rasulov Sh.T. "Optimallashtirish, modellashtirish va jarayonlarni texnologik boshqarish". – Toshkent: Texnika universiteti nashriyoti, 2024. – 240 b. – ISBN 978-9943-22-589-4.
8. Xolmatov D.T., Abduqodirov M.U. "Qurilish sanoati korxonalarini raqobatbardoshligini oshirish omillari". – Toshkent: Iqtisodiyot universiteti nashriyoti, 2023. – 312 b.
9. Aliyev F.N. "Avtomatika asoslari va texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish". – Toshkent: Pedagogika universiteti nashriyoti, 2023. – 198 b. – ISBN 978-9943-22-509-8.
10. Wang Z., Li H. "Innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning Xitoy modelida sanoat tarmoqlari raqobatbardoshligini ta'minlash". Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. – 2023. – №6. – B. 48-60.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

